

ONOMASTIK TADQIQOTLAR ASOSIY TUSHUNCHALARI TASNIFI**Zayniddin Ibodullayevich Sanakulov**

f.f.f.dok. (PhD), dots., ChDPU

z.sanakulov@cspu.uz**ANNOTATSIYA:**

Ushbu tezis lingvistikaning onomastika sohasi doirasida qo'llanuvchi asosiy tushunchalar izohiga bag'ishlangan bo'lib, unda mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan fikrlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: badiiy nom, onomastika, onomastik birlik, poetonim, badiiy onomastika.

ABSTRACT

This thesis is dedicated to the explanation of the key concepts used in the field of onomastics within linguistics. It analyses the opinions recorded by both local and foreign researchers.

Keywords: artistic name, onomastic unit, poetonim, literacy onomastics, tasnifi

Har bir nom xalqning o'ziga xos tarixi, madaniyati va urf-odatlarini o'zida aks ettirishini inobatga olsak, onomastika faqat tilshunoslikning emas, balki folklorshunoslik, madaniyatshunoslik va etnografiya kabi b. fanlar uchun ham muhim hisoblanadi. Xususan, antroponimlar (shaxs nomlari) orqali xalqning diniy va madaniy qadriyatlarini haqida ma'lumot olish mumkin. Masalan, nemis tilidagi 'Johann' ismi diniy asosga ega bo'lib, Injildagi 'Yahyo' ismidan kelib chiqqan. Toponimlar (geografik nomlar) orqali xalqning hududiy joylashuvi va tarixiy voqealari haqida ma'lumot olish mumkin. Masalan, 'Frankfurt' shahar nomi frank qabilalarining yashash hududi bilan bog'liq. Badiiy onomastika adabiyotdagi personajlar va joylarning nomlari orqali yozuvchi yoki shoirning badiiy maqsadini anglash imkonini beradi.

Shulanri inobatga olgan holda onomastika xorijiy tillarni o'rganish va o'qitishda o'ziga xos o'rin tutadi; chunki, u tilning lingvistik tizimini anglashga yordam berib, madaniyat va tilni bog'lovchi ko'priklar vazifasini bajaradi. Bu quyidagilarda yanada yorqinroq ayon bo'ladi:

- **leksik (lug‘at) boylikni oshirish:** onomastik birliklar talabalarni xorijiy tilning leksik boyliklarini o‘zgacha bir aspektda o‘rganishga undaydi. Masalan, nemis tilidagi toponim va antroponimlarni o‘rganish orqali til o‘rganuvchilar ushbu tilga xos grammatik va leksik xususiyatlarni o‘zlashtiradi;

- **madaniyatlararo muloqot ko‘nikmasini rivojlantirish:** onomastik birliklar madaniyatning bir qismi bo‘lib, talabalarni xorijiy til madaniyatiga yaqinlashtiradi. Masalan, nemis shoirlari va yozuvchilari ijodida uchraydigan badiiy nomlarni tahlil qilish orqali talabalar o‘sha davrning madaniy va ijtimoiy hayotini anglaydi.

- **til tizimini tushunishni osonlashtirish:** onomastik birliklar orqali talabalar tilning semantik, morfologik va fonetik xususiyatlarini o‘rganadilar. Masalan, nemis tilida joy nomlaridagi ‘berg’ (tog‘), ‘dorf’ (qishloq) kabi birliklarning ko‘p takrorlanishi ularning morfologik ahamiyatini ochib beradi.

Onomastikaning pedagogik zarurati yoritilgan manbalarni ko‘zdan kechirganda, u xorijiy tillar ta‘limida talabalar uchun lingvistik kompetensiyani shakllantirishda nafaqat vosita, balki madaniyatlararo muloqot va til o‘rgatish jarayonining ajralmas qismi sifatida qaralishi ta‘kidlanadi. U xalqning madaniy merosi, tarixiy an‘analari va leksik boyligini anglashda muhim manba bo‘lib, talabalar til o‘rganish jarayonida yuqori motivatsiya va qiziqish bilan qatnashishiga yordam beradi. Onomastik birliklarning til ta‘limiga integratsiyasi lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda, til o‘rganuvchilarning madaniy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Onomastikaning asosiy obyektlari sanalgan atoqli otlar (AO) o‘ziga xos alohida lingvistik va semantik jihatlari bilan ajralib turadi, bu ayniqsa, shaxs nomlari misolida yaqqol namoyon bo‘ladi. Shaxs nomlari insoniyat hayotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ularning universal xususiyatga egaligi tufayli barcha individuumlarga tegishli bo‘lib keladi. Har bir shaxsning nomi borligi sababli, ismlar inson identifikatsiyasining ajralmas qismi sifatida e‘tirof etiladi. Shuningdek, biror nom bir nechta shaxsni anglatishi mumkin bo‘lsa-da, bu holatda ham u atoqli ot sifatida o‘z semantik o‘rnini saqlab qoladi. Shaxs nomlari tug‘ilgan paytdan boshlab inson hayotiga hamroh bo‘lib, shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiyaning asosiy elementi sifatida namoyon bo‘ladi.

AOlar odam, aholi yashash joyi, yo‘l, hayvon, predmet, muassasa va boshqalar uchun lingvistik belgi sifatida til strukturasi muhim qism sanalib, turdosh otlar bilan birga muayyan lug‘at boyligini tashkil etadi. Barcha ism (nom) toifalari badiiy asarlarda ham uchrashi hammamizga ma‘lum. AO va turdosh ot (TO)lar maxsus

belgilarga ega bo'lgan otlarning alohida turi hamda maxsus leksikaga kiritilgani sababli badiiy nomlarning o'zi ham maxsus sinf sifatida ta'riflanishi va leksik jihatdan alohida taqdim etilishi mumkin [8; 22-23]. Bunda xayoliy-estetik jihat, P.Trost qayd etganidek, asosiy xususiyat sifatida diqqat markazida bo'ladi: "Badiiy asarda AOlarda nafaqat oddiy nutqdagidek funksiyani, ya'ni individuumlarni nomlash yoki identifikatsiyalash, balki poetik va estetik funksiyani ham bajaradi. Chunki ular asarning badiiy shakli bilan maqsadli va ekspressiv bog'lanadi. Badiiy asarda nomlar ekspressiv qiymatni rivojlantiradi, bu nomlarning har xil xususiyatlarida namoyon bo'ladi.[...] Badiiy asardagi nom mantiqsiz emas, balki obyekt/obraz/qahramonning mohiyatiga mos tarzda kiritiladi. Biror insonning ismi nafaqat uning o'zi haqida, balki uning atrof-muhiti haqida ham ma'lumot beradi".[10; 22]

Rus olimi Yu.Tinyanov ham ushbu fikrni to'ldiradi: "Badiiy asarda ma'nosiz nomlar uchramaydi. [...] Barcha nomlar nimanidir ifodalaydi. Asarga kiritilgan har bir nom o'z obraziga mos tarzda harakat qiladi. U g'ayrioddiy kuch bilan biz hayotda e'tibor qaratmaydigan soylarni jonlantiradi".[11; 392-431]

Manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, qadim zamonlardan boshlab badiiy nomlarning o'ziga xos lingvistik va semantik xususiyatlari ijodkorlar, xususan shoirlar e'tiborini tortib kelgan. So'nggi yillarda badiiy nomlarning "aura"³¹si va "nur sochish qudrati" masalalari ilmiy izlanishlarda ko'p yoritilgan. Jumladan, I.Baxmann [2; 238-254] o'z asarlarida badiiy nomlarning "auratik xususiyatlari"ni o'rganishga alohida e'tibor qaratgan, Z.Lens esa "aura" va "ifoda qiymati" haqida fikr yuritgan.³² Bundan tashqari, mazkur mavzu yuzasidan tadqiqot adabiyotlari ro'yxatida keltirilgan boshqa mualliflarning qarashlari ham badiiy nomlarning estetik va semantik ahamiyatini ta'kidlaydi. [5, 9, 4] Bu esa badiiy nomlar pedagogika, tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalarida doimiy dolzarb mavzu bo'lib kelayotganini tasdiqlaydi.

Biroq badiiy onomastik birliklarni nemis va o'zbek tillari materiallari asosida o'rganishni boshlashdan oldin, mavzu doirasida qo'llaniladigan terminologik birliklarga aniqlik kiritish maqsadga muvofiqdir. Chunki har bir tilning o'ziga xos lingvistik xususiyatlari sababli terminlar turli tillarda har xil ta'riflanishi mumkin va bu, o'z navbatida, tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi ehtimolini oshiradi.

³¹ „Aura“ tushunchasi V.Benjamin tomonidan u yoki bu asarning o'zgacha ta'sirini ifodalash uchun qo'llanilgan (Menninghaus W. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. – Frankfurt am Main, 1980. G.Ays ham ushbu terminni o'z asarida qo'llagan (Eis G. Vom Zauber der Namen. Vier Essays. – Berlin: 1970. – S. 47).

³² „Albatta, har bir kishi ismning aurasini, fiziognomiyasini borligini biladi, uning xususiyatlari bor yoki u his-tuyg'ularni uyg'otadi. Ammo yozuvchi uchun bu tushuncha uning ijodida hal qiluvchi natija/oqibatlariga sabab bo'ladi“ – Lenz S. Etwas über Namen. Rede // Sammlung Profile 15. – Bonn: S. 17.

Bundan tashqari, terminologiya masalalari tilshunoslikning eng bahsli va dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Shu sababli, tadqiqotning aniq va izchil bo'lishi uchun terminlarning mazmunini aniqlashtirish va ularni turli madaniyat va til kontekstida to'g'ri talqin qilish muhimdir.

Mavjud tadqiqotlarni ko'zdan kechirganimizda onomastikaning turli aspektlari qatorida terminologik xilma-xilliklarni bartaraf etishga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borilganligining guvohi bo'lamiz. Prof. E.A.Begmatovning umuman o'zbek antroponomikasi fan sifatida shakllanishi va rivojiga qo'shgan ilmiy hissalarini e'tirof etgan holda uning rahbarligida olib borilgan izlanishlar, xususan, "O'zbek onomastikasi terminlarining lisoniy tahlili" [6; 141] mazkur muammoga muayyan darajada yechim bo'lib xizmat qiladi. D.L.Andaniyazova tomonidan "Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi"ni, M.B.Baxtiyorova tomonidan esa "Badiiy onomastikonlarning lingvomadaniy xususiyatlari (ingliz va o'zbek yozuvchilari asarlari misolida)"ni tadqiq etilishi soha terminologiyasini tartibga solishda muhim asos bo'ladi. [1, 3]

Tadqiqotimizda qo'llanilayotgan badiiy onomastika termini rus manbalarida литературная ономастика, поэтическая ономастика, литературно-художественная ономастика, поэтика онама, именовология, поэтическая ономастика, ономапоэтика, стилистическая ономастика, ономастилистика kabi shakllar orqali ifodalanishiga duch kelsak-da, N.V.Vasilyeva adabiy onomastika terminografiyasiga murojaat qilib, hozirgi kunda 'литературная ономастика' termini odatiy va xalqaro atama bo'lib qolganini ta'kidlaydi. [13; 503-507] Bu atamaning boshqa mamlakatlarda ushbu ilmiy yo'nalishni belgilashda faol qo'llanilishi bunga dalil bo'ladi: nemis tilida **literarische Onomastik**, ingliz tilida **literary onomastics**, fransuz tilida **onomastique littéraire**. Mazkur masalani tahlil etgan S.A.Skuridina ko'ra, "poetonimologiya" [14; 18-27] va "matn-dagi-ism (rus. 'имя-в-тексте')" [16; 264] ham alternativ terminlar sifatida qarash mumkin.[17; 109]

O'zbek tadqiqotlarida ham adabiy onomastika, badiiy onomastika kabi terminlar uchrashi qayd etilsa-da, [6; 74] so'nngi tadqiqotlar aynan badiiy onomastika³³ nomi ostida terminologik unifikatsiya qilinayotganligini inobatga olgan holda biz ham tadqiqotimizda badiiy onomastika terminidan foydalanamiz.

Tadqiqotimizning asosiy tushunchalaridan yana bir bu badiiy onomastik birlik – badiiy nomdir. Tadqiqotlarda onomastik birliklar qaysi ko'lamga mansubligidan

³³ Andaniyazova D.L. Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi. Filol.fan.b.fals.dok... diss.. – Toshkent, 2017. – 160 b.; Baxtiyorova M.B. Badiiy onomastikonlarning lingvomadaniy xususiyatlari (ingliz va o'zbek yozuvchilari asarlari misolida). Filol.fan.b.fals.dok... diss. avtoref. – Toshkent, 2023. – 26 b.

qat'i nazar, "onimlar" [1, 3] termini ostida o'rganilishini inobatga olgan holda rus tili tadqiqotlarda badiiy asarda ishlatiladigan har qanday nom/ism –poetonim termini ostida birlashtirilishiga guvoh bo'lamiz. Chunonchi, "xuddi onomastikada asosiy tushuncha sifatida "onim"dan foydalangan holda bir qator terminlar yaratilgani kabi, badiiy onomastikada ham terminologik asos "poetonim" hisoblanadi. [1]

O'zbek tilining izohli va lingvistik atamaları lug'atlarida uchramaydigan ushbu termin "Zamonaviy tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da "**Poetonim** – Badiiy matnda lingvopoetik maqsadda qo'llangan onomastik birlik" [12; 70] shaklida kiritilgani mazkur soha terminologik tizimiga ilmiy aniqlik kiritadi. Mazkur birlikni lingvopoetik aspektda tadqiq etgan D.L.Andaniyazova ishlarida ham shunday nuqtai nazar lgari suriladi: "... badiiy matndagi har qanday onomastik birlik emas, balki muayyan badiiy maqsadda qo'llangan, lingvopoetik vazifa bajargan poetik qimmatga ega nomlar poetonim sifatida o'rganilishi kerak." [1; 29] Shu asnoda olima "O'zbek tili poetonimlarining izohli lug'atini" [7] sohada birinchilardan bo'lib ishlab chiqqanligi onomapoetika rivojiga o'z hissasini qo'shishi tabiiy. Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqib, **antropoetonim** – badiiy asarda ishlatilgan insonning, qahramonning yoki eslatib o'tilgan shaxsning nomi (mas., Alpomish, Navoi, Evgeniy Onegin, Napoleon); **zoopoetonim** – badiiy asarda ishlatilgan hayvonning, "qahramon"ning yoki asarda zikr etilgan jonivorning nomi (mas., Boychibor, Kashtanka, Bim); **topoetonim** – badiiy matndagi lingvopoetik xususiyatga ega bo'lgan turli obyektlar, ya'ni joy nomlarining nomi (mas., Qahratoniya, Yo'qqulobod, G'uliston) kabi terminlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Biz tadqiqotimizda badiiy asarlarda qo'llanilgan barcha onim/ nomlarni badiiy onomastik birlik yoki badiiy nom termini orqali ifodalaymiz va ularning klassifikatsion xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tasnifladik: so'zlovchi nomlar, ohandor-ramziy nomlar, tasniflovchi nomlar, pretsedent nomlar. Shuningdek, badiiy nomlarning poetik potentsiali va ularning tahlil usullarini o'rganishda xorijiy manbalarda qayd etilgan ilmiy xulosalarga tayandik. Natijada badiiy nomlar o'z poetik potentsiali nuqtai nazaridan **to'qima (fiktiv)** va **poetik aktuallashgan (fiktional) nomlar** kabi turlarga ajratildi. Bular MDH va respublikamiz tadqiqotlarida nazarda tutilgan poetonim termini ostida birlashtirishi mumkin. Chunki nazaridan to'qima va poetik aktuallashgan nomlar ham xuddi poetonimlar kabi muayyan poetik potentsialga ega bo'ladi va poetik tasvirning illyuziyasini yaratishga xizmat qiladi.

Yuqorida qayt etilganlarni umumlashtirgan holda xulosaga kelsak, terminologik noaniqliklar badiiy onomastikaning rivojlanishidagi asosiy to'siqlardan

biri ekanligi dalillandi. Ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun xalqaro hamkorlik, yagona terminologiya va keng qamrovli ilmiy izlanishlar zarur. Ilmiy maktablar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib, terminologik konsensus³⁴ga erishilsa, badiiy onomastikaning qamrovi va ta'siri yanada oshadi.

REFERENCES

1. Andaniyazova D.L. Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi. Filol.fan.b.fals.dok... diss.. – Toshkent, 2017. – 160 b.
2. Bachmann I. Der Umgang mit Namen // Band 4: Essays. Reden. – München: –S. 238-254.
3. Baxtiyorova M.B. Badiiy onomastikonlarning lingvomadaniy xususiyatlari (ingliz va o'zbek yozuvchialri asarlari misolida). Filol.fan.b.fals.dok... diss. avtoref. – Toshkent, 2023. – 26 b.
4. Dolny Ch. Literarische Funktionen der Personeneigennamen in den Novellen und Erzählungen von I.S.Turgenev // Slavica Helvetica 51. – Bern: 1996.
5. Gutschmidt K. Eigennamen in der Literatur // Namenkundliche Studien. –Berlin: 1984.S. 7-38
6. Nuritdinova R.S. O'zbek onomastika terminlarining lisoniy tahlili. Filol.fan. nomz...diss. – Toshkent, 2005. – 141 b.
7. O'zbek tili poetonimlarining izohli lug'ati [Matn]: lug'at / D.Xudoyberganova, D. Andaniyazova. – Toshkent: turn zamin ziyo, 2016. – 132 b.
8. Rinsum A., Rinsum W. Lexikon literarischer Gestalten // Deutschsprachige Literatur 2. Aufl. – Stuttgart: 1993.
9. Superanskaja A.V. Sprachliches Zeichen und Eigenname // Sowjetische Namenforschung. – Berlin: 1995. S. 33-41
10. Trost R. Die Grundlage der literarischen Onomastik // Namenkundliche Informationen. 1986. – S. 22-23.
11. Tynjanov J. Das literarische Faktum. In: Texte der russischen Formalisten // Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. – München: 1969. S. 392-431.
12. Zamonaviy tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati [Matn]: lug'at / D.Xudoyberganova. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 70 b.

³⁴ Ilmiy soha: Ilmiy hamjamiyatda konsensus, odatda, biror ilmiy nazariya yoki dalillar to'plami bo'yicha umumiy kelishuvni anglatadi.

13. Васильева Н.В. Терминография пограничных дисциплин (на примере литературной ономастики) // Сборник статей по материалам Международной научной конференции. Нижний Новгород, 2016. С. 503-507.
14. Калинин В.М. Знакомьтесь: поэтонимология // Вестник Тамбовского университета. Серия «Филологические науки и культурология». 2016. Т. 2, вып. 4 (8). С. 18-27.
15. Калинин В.М. Литературная ономастика или поэтика онама. – Донецк, 2002. – С. 5.
16. Семантика имени (Имя-2) / Отв. ред. Т.М.Николаева. –М.: Языки славянских культур, 2010. 264 с.
17. Скуридина С.А. Специфика терминологии литературной ономастики. // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики, № 1(36), 2020. – С.109.
18. Фонякова О. И. Имя собственное в художественной картине мира писателя // Словоупотребление и стиль писателя. – М., 1995. – С. 47–61.